

UDK: 811.512.133'373.7:398.9 (=512.133)

ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАЗВАНИЙ ЗАНЯТИЙ И ЕДЫ В УЗБЕКСКОМ ФОЛЬКЛОРЕ

Nurova Yulduz Ubaydullaevna

Philology fanlary voicha falsafa doctori (PhD).

yulduznur@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13905836>

Аннотация. Этнолингвистика – относительно новая наука, и ее предмет и сфера применения, как это иногда бывает в новых областях гуманитарного знания, еще не определены, т. е. остается неясным, какие элементы действительности она изучает. В этом смысле можно сказать, что этнолингвистика – это наука на стыке. В последние десятилетия появилось много таких пограничных областей знания, возникновение “наук на стыке” является характерной чертой как гуманитарных, так и естественных наук современности. Этнолингвистика – это направление лингвистики, изучающее духовные, культурные, этнические особенности жизни народа и их отражение в языке.

Ключевые слова: культура, этнолингвистика, пословица.

ETHNOLINGUISTIC CHARACTERISTICS OF OCCUPATION AND FOOD NAMES IN UZBEK FOLKLORE

Abstract. Ethnolinguistics is a relatively new science, and its subject and scope, as is sometimes the case in new fields of humanities, have not yet been determined, i.e. it remains unclear which elements of reality it studies. In this sense, we can say that ethnolinguistics is a science at the junction. In recent decades, many such borderline fields of knowledge have appeared, the emergence of “sciences at the junction” is a characteristic feature of both the humanities and natural sciences of our time. Ethnolinguistics is a branch of linguistics that studies the spiritual, cultural, and ethnic characteristics of the life of a people and their reflection in language.

Keywords: ethnolinguistics, Ethnos, linguistics, Oil name, product, language, culture, ethnolinguistics, proverb.

Introduction.

Этнолингвистика – сравнительно новая наука, и, как это иногда бывает в новых областях гуманитарного знания, ее предмет и объем еще четко не определены, то есть те элементы действительности, которые она изучает, остаются абстрактными. В этом смысле можно сказать, что этнолингвистика – это наука о связи. В последние десятилетия появилось множество таких пограничных областей знаний, появление «наук на стыке» является характерной чертой современной науки, как гуманитарной, так и естественной.

Этнолингвистика — раздел языкознания, изучающий духовные, культурные, этнические особенности жизни людей и их отражение в языке. Этнолингвистические особенности парем, к которым относятся пословицы, поговорки и поговорочно-пословичные типовые единицы, глубоко не изучены ни в мировом языкознании, ни в тюркском языкознании и являющемся его компонентом узбекском языкознании.

Этнические единицы узбекских народных приходов разнообразны и разнообразны, имеют нарицательные названия, в том числе (чора, сурпа, борё); (гуппи, ошейник, ошейник-качалка); нижнее белье и его части (куртки, штаны, штаны); обувь, ее части и места (пайтава, ултон, укпа); вспомогательный предмет одежды (пояс, кийык(ча), пуштон); названия тканей (бекасам, шелк, мовут); названия еды, например, густой (комма, гормоч, куртава), жидкой пищи (крупа, умоч, огиз, йовген, булимик); пить (боза, сыворотка); продукт (булочка, белая, джигин); Использовались такие этнические единицы, как сладости (патока), крупяные продукты (ячмень), названия масел (льняное масло).

Этнолингвистические вопросы, связанные с понятием языка и культуры, привлекающие всеобщее внимание в науке языкознании, до сих пор не решены до конца.

Одной из таких проблем являются лексико-семантические особенности этнических единиц, входящих в паремы. Например, этноним «Борида хора, йогиди бедный слуга» со следующими единицами (Хора I. (перс. Хора (мера) провидец [182]). Хора II «большой деревянный сосуд», «гора «ора»... Это существительное произносилось в староузбекском языке; гласная «а» в первом слове изменилась на «чара» 1. Шип, втыкаемый вокруг траншеи, чтобы не дать врагу пройти: 2. Другой вид оружия, применяемый для охоты на животных, воду приносят. Но воду из самого монди не пили. Этноним «атлас», содержащийся в пословице «Атлас носишь, будешь носить» со следующими единицами (араб. алхрыр – равнина, (гладкая) – это. односторонняя гладкая ткань, сотканная из натурального шелка. Самый тонкий вид атласа, сотканного из натурального шелка, называется восьминиточным. Весь секрет Хонатласа заключается в его строении и способе плетения. Процесс плетения сатина: сатин ткют на четырехверетенном ткацком станке, а восьмиверетенный - на восьмиверетенном ткацком станке. Цветы поднимают к стеблю так, чтобы при плетении перекрывались каждые восемь нитей стебля, нити согласовывались со стержнями, а цветы соединялись с игрушками. Атлас II. Набор географических карт и рисунков, оформленных в виде альбома или книги. Экономический атлас. Атлас III. - [юн - в мифологии от имени царя Ливии; как будто он был первым, кто создал небесный глобус].

1. Набор, состоящий из карточек, подобранных для определенных целей и по определенной системе и изданных в виде альбома с текстами для понимания.

Анатомический атлас. Ботанический атлас. Атлас зоологии.) стоит в отношении омонимии. Точно так же в статье белизна, серость, фрагмент; Подробно даны сведения об омонимических отношениях лексических единиц ясеня и крыши.

(Research Methodology)

В языкознании проблемы языка и культуры, языка и человеческого фактора, языка и истории впервые были обращены вниманием европейских и российских лингвистов. В мировой лингвистике исследование текста на основе антропоцентрической парадигмы занимает видное место в этнолингвистике, лингвосемантике, лингвокогнитологии, психолингвистике, лингвокультурологии и прагматических исследованиях. В частности, Н. Хомский, Ю. Чайф, Б. А. Серебренников, Л. В. Щерба, Ю. Н. Степанов, И. Р. Гальперин, Н. И. Караулов, Н. И. Джинкин, А. А. Леонтьев, Я. Лакофф, А. Вежбиская, Е. С. Кубрякова, Е. Рош, В. П. Белянин, В.З.Демьянков, В.А.Маслова, М.Дридзе, К.Ф.Седов, А.Нурмонов, Н.М.Махмудов, Э.А.Бегматов, Ш.Сафаров, С.Боймирзаева, И.Азимова и др. выполнено

[10]. В статье профессора Н. Махмудова «В поисках путей совершенного изучения языка...» дано глубокое и аргументированное объяснение сущности этнолингвистики, лингвокультурализма и антропоцентрической парадигмы в целом, а также проблем в этом отношении. В области языка проведен ряд научных исследований по изучению омонимии, обычно омонимия определяется в тексте (например, Б.Н. Головин, А.М. Бабкин, Е.М. Галкина-Федорук, Л.А. Булаховский, Р.А. Будагов, С. Ахманова, Н. М. Шанский), но в ряде случаев затрудняет понимание. Л. В. Малаховский считает, что «существование омонимов в естественных языках необходимо и естественно». Б.А. Плотников относит омонимию к категории относительно устойчивой и языковой неоднозначности [14]. Проблемы сравнительно-типологической характеристики пословиц и поговорок И. Бегмуродов, Р.А. Латипова, И.К. Иванова, Б.Т. Павлов, З.А. Ошева, Л.А. Бабитова, О.Ш.Игболов, М.Темирова, Р.У.Маджидова исследовались такими учеными. Подобные научные труды, пословицы и поговорки показывают, что исследования имеют прочную теоретическую основу. Сравнительный, идейно-художественный, лексический, лексико-стилистический анализ пословиц и поговорок узбекских лингвистов Х.Абдурахмонова, Г.Н.Синдибаевой, Н.Б.Сапаровой, П.У.Бакирова, М.Джусупова, К.Э.Алибековой, Ш.Мажитаевой, Б.Жораевой, Д.С. провели научные исследования по грамматическому анализу[19]. Однако национально-культурные особенности пословиц, выражающих омонимию этнонимов в узбекском фольклоре, специально не исследовались на основе этнолингвистического подхода.

(Analysis and results). - Если да, то неизвестно, белый ты или нет.

I. Белизна – молоко, простокваша, сыр, сузма, курут, кимрон, кимиз и т. д. Эти продукты очень полезны для здоровья человека. Есть поговорка, что семья с копытами, т. е. крупный рогатый скот, будет благословлена [21, 5]. По словам великого Хакима Абу Али ибн Сины, молоко различных животных (овечье, козье, верблюжье, коровье, особенно коровье) «умеряет простуду, делает тело сильным, откормляет,... очищает внутренние раны от темных насморков, матирует и моет их, ...удаляет некрасивые следы на коже, (улучшает цвет кожи,...улучшает цвет лица, особенно женщин,...применяет против боли в глазах, кашля и кровохаркания, астмы и одышка, желтые болезни» Корова – семья с теленком считалась полной семьей[2].

Объяснение. «Тот, кто продает белизну, не белый».

Происхождение этой пословицы восходит к древним обычаям наших предков: в прошлом почти в каждом хозяйстве (особенно в хозяйствах кочевых скотоводов) держали коров, овец, коз, верблюдов, коз и др. молочных животных. Молоко, йогурт, творог или «белую технику» они кому-то не продавали за деньги, не давали в обмен на что-то, давали бесплатно или, по крайней мере, давали в долг. (Ситуация временной выдачи белизны в кредит называлась «новадор». Она такая: налили в миску молоко и белизну, вставили в нее палку, и, насколько дошло молоко, что-нибудь (веревочка, ткань, и т. д.) Обматывали бы поясом и меряли этой «меркой». Продолжая мысль о том, чтобы не продавать белизну, нужно сказать, что наши предки прошлого говорили: «Чаша человека». кто продал белизну, не бегают». сделали предупреждение, отсекали «го-пришедшего», «го-пришедшего» и

изолировали его, главы родов наложили на такого человека «девять пороков» и оштрафовали его [7, 308].

Пояснение: белый+жидкость I. Маленькая капля кефира, чтобы свернулось кипяченое молоко. С тех пор как мы стали колхозом, наши рты были полны богатства. Ш. Соломон. Отец, сын.

Белизна. II В приготовленное молоко добавляют немного йогурта, чтобы оно свернулось; Томизги. - Ты, наверное, сейчас пьешь молоко. А. Хаккар. Мираж.

Белизна. III. Белая или светлая ткань, шарф или другая одежда, вручаемая женихам в знак согласия на свадьбу. Женихи обрадовались и забрали белое. Эшон положил на колени перед Сурханбоем кусок одежды и начал говорить: «Это кусок теста, Хаджим... Аклик... Мы хотим быть в Боге». I. Рахим Такдир.

Белизна. IV. Рваную марлю, раздаваемую скорбящим на похоронах. Для обоснования [7, 259].

Серый мужик чешется, добрая женщина молчит.

серый I [первоначально арабское mjdda — «ткань, пряжа, ткань»; от чего баззоз — «торговец тканями»] существительное. Марля из грубой нити бело-желтого цвета. Марля, пряжа, ткань ручной работы из сырцово-вареной хлопчатобумажной нити. Малла серая. Слово будет труд, серая рубашка. Пословица. Чтобы достичь этой цели, он поспешно последовал за своим отцом в рваном сером пальто с мешком. Парда Турсун, Учитель [1, 38].

земля серая II Шоршок, необработанное поле. Серые зоны.

серый III Белый с голубым оттенком (в основном у лошадей). Св. Изготовлен из серого цвета, прошит. Серый мужик чешется, добрая женщина молчит. Пословица. Из-за обилия деликатесов не было видно пятна серого стола С. Сияева, Аваза. Мать Нигор осмотрела серое пальто. А. Кадири, скорпион из Мехраба.

Серая лошадь, серый осел, серый осел, серый осел, серый осел. - Октам молодой он стоял на сером коне. Ойбек, О.В. Шабадалар. Серая лошадь выскочила с края луга и вдруг выпустила поводья. П. Кадыров, Звездные ночи. Серые журавли проиграли Сафи... А. Суюн. Далёкими утрами к её детям привязывали большого, сильного серого осла, а к большому, очень грязному тюрбану привязывали ручку толстой кнута. Ойбек, О.В. бризы.

Из озера начал выходить мужчина с серым кубком в руке. "Ожидающий".

Посереть или побледнеть. Чтобы стать белым. Лицо Назоката было бледным. А. Мухтар. Сестры. Цвет его лица был бледным, как серый, а тело тряслось. К. Яшин, Хамза. Интересно, почему этот человек смеется... он бледен! А. Каир. Работы [1, 38].

Пустырь, земля, пригодная для посадки, но давно не обрабатывавшаяся.

Дыхание весны коснулось лона семени, застрявшего в серой земле. Р. Файзи. В пустыню пришла весна. Вода потечет на серые земли, на окраины деревень, будут возделаны глубокие серо-зеленые поля. М. Исмаилиты т.о.

Серая почва. Почвы характерны для субтропических регионов и полузасушливых земель. Серая почва скрывает путь фермера. А. Суюн. Далёкое утро. Мой цветник, мой сад.

(Conclusion/Recommendations).

Язык – это средство хранения и сбора культурно важной информации. Пословицы, отражающие менталитет народа, являются неотъемлемой частью культуры и важным пластом языка, считаются бесценным духовным богатством, уточнялись веками на основе жизненного опыта и передавались из поколения в поколение различными способами.

REFERENCES

1. Nurova Y.U. Ethnolinguistic analysis of headdresses in paremas // International Journal for Innovative engineering and Management Research. ISSN: (P):2308-4944 / Vol. 11, Issue 04, April 2022. 303-310 (IMPACT Factor (ESJI) 8.716).
2. Nurova Y.U. Ethnolinguistic study of outerwear and underwear parts in paremas // European multidisciplinary journal of modern science. Is recognition of the paper publication intitled.ISSN: 2795-921 / Vol. 2, EMMP. 05, May 2022.86-89 (IMPACT Factor (ESJI) 7.617).
3. Nurova Y.U. Etnolingvistika va etnografiya munosabati // Pedagogik mahorat. – Buxoro, 2021.–№ 1. – B. 118-121.
4. Nurova Y.U. O‘zbek xalq paremalarida suyuq taom nomlarining etnolingvistik tadqiqi // «Maktabgacha ta’lim – maktab – oliy ta’lim» konsepsiyasi: muammo, echimlar va istiqbollari. Xalqaro ilmiy-amaliy anjumani materiallari. – Buxoro, 9.04. 2022. – №1. – B. 319-321.
5. Sharipova, M. (2024). EPOS HAMDA MAROSIM MUNOSABATINING QADIMIYLIGI VA AN’ANA VIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz)*, 46(46).
6. Sharipova, M. (2024). EPOS HAMDA MAROSIM MUNOSABATINING QADIMIYLIGI VA AN’ANA VIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz)*, 46(46).
7. Sharipova, M. (2023). “ALPOMISH” DOSTONIDA NIKOH MAROSIMINING ARXAIK-BAIIY XUSUSIYATLARI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz)*, 44(44).
8. Sharipova, M. (2023). МАКТАБГАЧА ТА’ЛИМ ТИЗИМИДА ЕТНИК-МАДАНИЙ ТА’ЛИМ ТИЗИМИ. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz)*, 32(32).
9. Sharipova, M. (2023). “ALPOMISH” DOSTONI BADIY STRUKTURASIDA MAROSIMLARNING O‘RNI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz)*, 30(30).
10. Sharipova, M. B., & Farmonova, G. S. Q. (2021). NIKOH DAN SO‘NG ADO ETILADIGAN URF-ODATLAR TASVIRI (“ALPOMISH” DOSTONI MISOLIDA). *Scientific progress*, 2(7), 1125-1129.
11. qizi Hamidova, U. F., & Sharipova, M. B. (2024, February). METHODOLOGY OF DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 3, No. 1, pp. 73-82).
12. Шарипова, М. Б., & Ньматуллоева, М. (2024, February). ТЕОРИЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ЭРИКА ЭРИКСОНА СРЕДИ ДРУГИХ ПОДХОДОВ И НАУЧНОЙ

- МЕТОДОЛОГИИ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL E-CONFERENCE" MODERN TENDENCIES OF DIGITAL EDUCATION AND WAYS OF IMPLEMENTING THEM IN THE EDUCATIONAL PROCESS"*–Brno, Czech (Vol. 1, pp. 6-13).
13. Шарипова, М. Б., & Ньматуллоева, М. (2024, February). КОМПЛЕКСНАЯ КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ И ЕЕ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL E-CONFERENCE" MODERN TENDENCIES OF DIGITAL EDUCATION AND WAYS OF IMPLEMENTING THEM IN THE EDUCATIONAL PROCESS"*–Brno, Czech (Vol. 1, pp. 18-25).
 14. Sharipova, M. (2023). “ALPOMISH” EPOSINING QADIMIYLIGI VA AN’ANAVIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).
 15. Sharipova, M. (2024). EPOS HAMDA MAROSIM MUNOSABATINING QADIMIYLIGI VA AN’ANAVIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 46(46).
 16. Sharipova, M. (2023). “ALPOMISH” DOSTONIDA NIKOH MAROSIMINING ARXAIK-BAIY XUSUSIYATLARI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).
 17. Sharipova, M. (2023). МАКТАВГАЧА ТА’ЛИМ ТИЗИМИДА ЕТНИК-МАДАНИЙ ТА’ЛИМ ТИЗИМИ. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 32(32).